

АДИБ ШИЙПОНИДАГИ ДАРС

Абдалниязова Азиза Давронбековна

Тошкент Тиббиёт академияси Урганч филиали Стоматология факультети тюттори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652264>

Абдулла Қодирий абадияти

Уммон бағридаги жавоҳирлар ҳисобига етиб бўлмагани каби буюк шахсларни ҳам тўла англаш амримаҳол. Вақт ўтиши билан уларнинг янги қирралари кашф этилаверади. Абдулла Қодирий ҳам ана шундай буюк сиймолардан.

Абдулла Қодирий – Жулқунбой 1894 йилнинг баҳорида Тошкент шахрининг Бешёғоч даҳасида дунёга келди. Отаси Қодир бобо йигитлик чоғларида хонларга сарбозлик ҳамда савдо билан шуғулланган. Кексайгач боғбонлик қилиб кун кечиринган. Онаси Жосият биби уй бекаси фарзандалар тарбияси билан шуғулланганлар. Ёзувчининг ёшлик йиллари ҳийла аянчли кечади, эски мактабларда бошланғич билим олиш ҳам тартибли бўлмаган. Шунга қарамай Қодирийнинг билимга, адабиётга қизиқиши асло сўнмайди. Кейинчалик, 1908 йили рус-тузем мактаби очилгач, унда ўқиб билимлардан бирмунча кўпроқ хабардор бўлади. 1912 йили рус-тузем мактабини аъло баҳоларга битириб Тошкент генерал губернатори Самсоновнинг кумуш соати билан тақдирланади.

Мактабни тугатгач, бир бойнинг дўконида приказчик (мирза) бўлиб ишлайди ва бир қатор зиёлилар билан танишади. Ўз билимини ошириш мақсадида “Кўкалдош”, “Абулқосимхон” мадрасаларида таҳсил олади. Шу орада дунёда матбуот, газета, журнал деган гаплар борлигини эшитиб, уларга хабар, мақолалар ёзиб юриш ҳаваси туғилади. Ёш ёзувчининг ижодий фаолияти шундай бошланади.

Абдулла Қодирийнинг ижоди тез камол топади. 1914-1916 йиллар мобайнида “Бахтсиз куёв”, “Жувонбоз”, “Улоқда”, “Жинлар базми” каби қатор жиддий, бадиий жиҳатдан пишиқ асарларни яратади.

Абдулла Қодирий 1917 йил февраль инқилобидан сўнг оддий халқ милициясига, орадан бир ой ўтиб Тошкентнинг Эски Жўва даҳасида очилган озиқ-овқат қўмитасига мирза бўлиб ишга қиради. “Иштрокиюн”, “РосТА” газеталарида адабий ходим, мухбир бўлиб фаолият кўрсатади.

1919-1920 йиллар Тошкентда “РосТА” газетаси чиқар эди. Сиёсий, ижтимоий-тарбиявий аҳамиятга эга бўлган бу газета босмаҳонада йирик араб имлосида бир ёқлама босилиб, негадир дўконларда сотилмас, кўча-куй бурилиш жойларга, масжид дарвозаларига ёпиштириб қўйилар эди. Йўловчилар тўхтаб ўқиб ўтар эдилар. Абдулла Қодирий – Жулқунбой шу чоғлардаёқ танилган ёзувчи, “РосТА”да унинг қизиқ-қизик мақола, фельетонлари босилиб турар эди.

Қодирийнинг танқидий-сиёсий, адабий аҳамиятга эга бўлган мақолалари мазмундорлиги, равонлиги ҳаётийлиги билан кўнгилга тез ўтирар, шу жиҳатдан у бошқалардан кескин ажралиб турар, халқ тарафидан севиб ўқилар эди.

Абдулла Қодирий “Муштум” журналида ҳам ўз фаолиятини олиб борган. “Муштум” журнали Абдулла Қодирий билан Ғози Юнус томонидан 1923 йил февраль ойида ташкил топган. Журналнинг биринчи сонига мақола ёзган ҳам Абдулла Қодирий бўлди. Абдулла Қодирий ҳар нарсага танқидий назар билан қарар, хурофот, бидъатларга

ниҳоятда қарши эди. Ўрни келганда юқори даражадаги кишиларни ҳам танқид қилишдан чўчимас эди.

Ҳалқ унинг асарларини ғоятда қизиқиб ва севиб ўқир, янги асари босилиб чиқишини орзиқиб кутар эди. Босилиб, дўконларга чиқиши билан минг-минг ўзбек, тожик, қирғиз ва татарлар навбатга тизилишар эди.

У ёш қаламкашларга мураббий ҳам эди. Қодирий “Ёзишғучиларимизга” номли мақолаларида ҳажвчилик сирлари, танқидчилик шартлари, кулги йўллари хусусида сўзлаб, журналга мақолалар ёзиб борувчи қаламкашларга ўғит беради, ўз асарларидан мисол келтириб таҳлил қилади, ёзишғучиларни “Муштум”да янада фаолроқ қатнашишга тарғиб қилади.

Қодирийнинг “Калвак маҳзумнинг хотира дафтари”дан, “Тошпўлат тажанг нима дейди?”, “Шарвон хола нима дейди?”, “Эшонларимиз”, “Тошканд бойлари” каби қатор ҳажвий асарлар туркуми яратила бошлайдики, бу асарларни “Муштум”хонлар завқ билан ўқийдилар, давомини кутадилар. Шу йўсин “Муштум” журнали “қизийди”, ўқувчилар сони ошиб, нусхаси ҳам кўпаяди. Ҳалқ “Муштум”нинг чиқишини орзиқиб кутадиган бўлади.

Абдулла Қодирий шарқ адабиётини мукамал ўрганган олим. Шу билан биргаликда Ғарб адабиётини ҳам пухта ўрганиб, ана шу икки мактабда олган билими ва тажрибаларини ўз ижодида қўллай олгани унинг асарларини севиб ўқилишига омил бўлганлиги ажаб эмас.

Адиб 1917-1918 йилларда “Ўтган кунлар” романи учун материал йиғишга киришади. 1922 йилда биринчи ўзбек романининг дастлабки боблари “Инқилоб” журналида босилади. 1925-1926 йилларда “Ўтган кунлар” уч бўлим ҳолда китоб шаклида нашр этилади.

Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” романи билан ўзбек адабиёти майдонида янги даврни, янги мактабни бошлаб берди. Унда ҳалқимизнинг онгини оширишга, тарихни тиклашга, ўзбекона ахлоқ-одоблар, расму удумларни авайлаб асрашга, нафосатни намоён этишга эришди. Асарларнинг ўқишли бўлишига яна бир сабаб – уларнинг омма савиясига қараб ёзилишидир.

Абдулла Қодирий таржима соҳасида ҳам баракали ижод қилади. Гоголнинг “Уйланиш”, Чеховнинг “Буқаламун”, “Олчазор”, ғарб ёзувчиларининг “Диний хурофотларга қарши мажмуа” асарларини ва яна бир неча илмий-оммабоп ўқув китобларни русчадан, татарчадан ўзбекчага ўгиради. Кўпгина қардош ёзувчи – олимлар билан дўстона алоқада, ижодий ҳамкорликда бўлади. Жумладан, Садриддин Айний билан бир неча бор учрашади. 1932-1933 йилларда Алексей Толстой ўз оиласи билан Тошкентга келганда икки марта Қодирийлар оиласида меҳмон бўлади.

Машъум 1937 йиллардаги истибдод – Абдулла Қодирий ҳаётига хотима бўлди. Адиб ҳам бошқа зиёлилар каби тухматга учраб, қамоққа олинди. Тергов жараёнида “Менга қўйилган айбларни бошдан оёқ рад этаман, Ҳақиқат йўлида ҳеч қандай жазо ва қийноқлардан кўркмайман. Агар отмоқчи бўлсалар кўкрагимни кериб тураман...” деб даъват қилади.

Абдулла Қодирий қисқа умр кўрган, қисқа бир даврда ижод қилган бўлса ҳам ўзбек миллати учун жуда катта, салмоқли маънавий-маърифий, бадий эстетик аҳамиятга молик ижодий мерос қолдириб кетган.

Абдулла Қодирий асарлари ўзбек халқи бахтига яратилган сўз мўжизаларидир. Жаҳон китобхони ўзбек адабиётининг насрий асарлари ҳақида “Ўтган кунлар”,

“Меҳробдан чаён” романлари орқали тўғри тасаввур ҳосил эта олади. Шу жиҳатдан Жулкунбой Ўзбек романини оламга таратган адибдир.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Самарқанд дарвоза кўчасидаги 36- ва 37-уйларда улуғ адиб уй-музейининг очирилиши нафақат адабиёт мухлислари, балки бутун халқимиз учун катта ҳадя бўлди.

Абдулла Қодирий уй-музейини очишдан асосий мақсад - ўзбек адабиёти тарихида ўчмас из қолдирган, унинг ривожига улкан ҳисса қўшган буюк адибнинг ҳаёт ва ижод йўли, бой адабий мероси, болалиги ўтган хонадонни бугунги кун кишиларининг кўз олдида жонлантириш, шу орқали Тошкент тарихи саҳифаларини ёритишдан иборатдир. Ушбу манзилдаги бобомерос боғ-ҳовлида тўққиз хонадон – адибнинг қарийб юз нафар авлодлари яшаб келишган.

Уй-музей марказида 1928 йилда Абдулла Қодирий ўз қўли билан бунёд этган икки қаватли шийпонча жойлашган. Ўша даврнинг сифатли ғиштларидан тикланган, унча катта бўлмаган, болаҳонали, олди ойнаванд ижодхона. Бу ерда замонанинг алломалари Чўлпон, Ғози Юнус, Элбек, Ғулом Зафарий, Усмон Носир, Суннатиллахўжа Турсунхўжаев, Сўфизода, Садриддин Айний, киножессёр Сулаймон Хўжаев, бастакор Юнус Ражабий, Мулла Тўйчи ҳофиз каби ёзувчи ва санъаткорлар тунларни тонгга улаб гурунги қилишган.

Ҳаловатсиз йиллар дағдағасига дош бера олган бино. Анвармирзо ва Раъноларнинг, Отабек ва Кумушби-биларнинг сирли-сирли кулгулари жаранлаган хоналар бўм-бўш. Гўё Кумушбиби ҳозиргина кафанланиб қабристонга олиб кетилгану бағри ҳувиллаб қолган Абдулла Қодирий кўксини ерга босиб, бўзлаётир. Юпатишга тил заиф, кўнгил ожиз. Зулфи шалвираб тушган, кечаётган воқеалардан гирён, оғзи очик қолган эшик. Ичкарига қадам босишга юрак бетламайди. Мотамхона. Ичкари ҳовлига ўтамайди.

Уй-музей бешта хона, шийпон, айвон ва асосий кириш йўлаги, анжуманлар зали, ҳовли, учта экспозицион заллардан ташкил топган бўлиб, ёзувчининг шахсий буюмлари, ҳужжат, китоблари, фотосурат ҳамда санъат асарларидан иборат. Музей хоналари адиб ҳаёти ва ижодини акс эттирувчи кўрғазмалар билан безатилган. Меҳмонхона ва кутубхона мемориал хоналар ҳисобланиб, уларнинг барчаси адиб ҳаёт чоғида қандай бўлса, ҳозирги кунга қадар ҳам шундай сақланиб келинмоқда.

Бу ердаги ҳар бир дарахт ва ҳар бир қарич ерга ишлов беришда Абдулла Қодирийнинг меҳнатлари сингган. Улуғ адиб ўлмас асарлар ёзиш асносида катта боғ ҳам яратиб, рўзгорини шу орқали тебратган. Эшик қоқиб келган ҳар бир кишини — ҳунарманд, деҳқонми, мардикорми, зиёли ёки тўрами — очик чеҳра билан кутиб олган, дастурхон ёзиб, чой, таом қўйган. "Ўткан кунлар", "Меҳробдан чаён" каби шоҳ асарларини ёзаётганда ҳам азиз вақтини меҳмондан дариғ тутмаган. Ишини тўхтатиб, меҳмоннинг иззатини жойига қўйган. Ҳабибулла Қодирийнинг ёзишича, 1932-1934 йиллардаги даҳшатли очлик йилларида ҳар куни адибнинг уйида каттақон қозон қайнаб турган. Ундан муҳтож кишилар таом еганлар. Аслида бундай хусусият буюк адиб табиатидаги саҳийлик, жавонмардлик каби хислатларнинг ифодаси. Қодирийнинг меҳнатга ўчлиги, боғ ҳосилини кўни-кўшни ва маҳалла аҳлига тарқатиши, гўзал шийпон бунёд этиши, хонадонидан дўст-биродарлари, меҳмон аримаслиги – буларнинг бари бугунги ёш авлод учун ўзига хос ибрат мактабидир. Атоқли адиб Ойбек ёзишича, “унинг адабий асарларидан келадиган даромад ҳар доим ҳам қозонини қайнатавермасди, шунинг учун гоҳо бола-чақасини боғи боқарди. Боғнинг ичкарида бир неча кути асалари бўларди”.

Абдулла Қодирий бандиликда мислсиз қийноқларга баҳодирона бардош берди. У бирор ватандошини қоралаб кўрсатма бермади. Ҳолбуки, бошқалар азоб-укубатларга дош беролмай, ёлғон айбловларга имзо чекишга мажбур бўлганлар. Абдулла Қодирий жасорати ҳар бир миллатдошимиз учун фахр ва ибрат, беқиёс ватанпарварлик мактабидир. Боғ-музейда ана шу руҳиятни акс эттириш катта тарбиявий-маънавий аҳамиятга эга. Бунда адабиёт ҳақидаги суҳбатлардан ташқари Ватанни севиш ва уни обод этиш мавзусидаги ўзига хос “амалий кўргазма” билан танишиш мумкин бўлади.

Боғ-музей худудидаги хонадонда адибнинг набираси, адабиётшунос олим Хондамир Қодирий мезбон ва табаррук оила чироғини ёқувчи сифатида истиқомат қилади.

Қодирийнинг буюк хизматлари туфайли ўзбек эпик адабиёти миллий сарҳадлардан ўтиб, жаҳон адабиёти чўққисига чиқди. Адибнинг “Ўткан кунлар», «Меҳробдан чаён» романлари рус, озарбойжон, латиш, литва, татар, туркман, уйғур, қирғиз, қозок, қорақалпоқ, араб, италян, инглиз, немис, турк ва бошқа тилларга таржима қилинган, қайта-қайта нашр этилган.

Истиқлол шарофати билан буюк адиб Абдулла Қодирий даҳоси ўзининг бутун маҳобати билан намоён бўлди. 1991 йилда Абдулла Қодирийга Алишер Навоий номидаги Давлат мукофоти берилди. 1994 йилда — истиқлолнинг учинчи йилида Қодирий «Мустақиллик» орденига муносиб кўрилди.

Ҳозирги кунда бир қатор кўчалар, боғлар, мактаблар, кутубхона ва институтлар ёзувчи номи билан аталади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар” ва “Меҳробдан чаён” романлари.
2. Ҳабибулла Қодирий. “Отам ҳақида”.
3. “Муштум” журнали тахлами.
4. “Ўзбекитон адабиёти ва санъати” газетаси тахламлари. 2005-2020 й.
5. **Узоқ Жўрақулов.** Адабий-тарихий жараён: ижодкор. Жанр. Хронотоп. (Илмий-назарий тадқиқотлар, адабий-танқидий мақолалар) Тошкент – 2015
6. Xoliyor Safarov. #Абдулла Қодирий таваллудининг 131 йиллигига ТўРТ ҚОДИРИЙ ЭЪТИРОФИ (<https://ovina.uz/uz/article/3652>)
7. Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 декабрдаги «Абдулла Қодирий таваллудининг 125 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида»ги фармойиши.